

УДК 528.37/.38

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ НА ТАШКЕНТСКОМ ГЕОДИНАМИЧЕСКОМ ПОЛИГОНЕ

СТАФЕЕВА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА

Магистрант факультета международных образовательных программ Ташкентского государственного транспортного университета и Белорусского национального технического университета
Ташкент, Узбекистан

***Аннотация:** в статье рассмотрены методы и технологии геодезических работ на геодинамическом полигоне и общие сведения по обработке и анализу данных.*

***Ключевые понятия:** геодезические работы, геодинамический полигон, сейсмичность, деформация земной коры, спутниковые технологии, нивелирные сети, геодезическое программное обеспечение.*

Введение. Современная геодезия изучает динамику Земли, включая изменения ее формы и гравитационного поля во времени. Эти процессы проявляются в смещении земных полюсов, неравномерности вращения планеты, колебаниях уровня Мирового океана, вариациях гравитационного поля, движении литосферных плит, вертикальных и горизонтальных деформациях земной поверхности, а также в техногенных воздействиях. Геодезия играет ключевую роль в исследовании этих геодинамических явлений. Сегодня особенно актуальны задачи создания глобальной системы координат, охватывающей всю поверхность Земли, разработки математической модели гравитационного поля, соответствующего его внешней части, а также высокоточного определения положения природных и искусственных космических объектов в любой момент времени.

Высокоточные геодезические исследования играют ключевую роль в комплексном изучении тектонических движений, разработке методов прогнозирования землетрясений и оценке техногенных рисков. Наряду с другими методами, они позволяют своевременно выявлять предвестники катастрофических событий за счет регулярного мониторинга координат пунктов геодезических сетей и тщательного анализа полученных данных. Проведение геодезических работ на геодинамических полигонах в сочетании с гравиметрическими и геофизическими исследованиями направлено на получение точных количественных показателей, характеризующих изменения взаимного положения точек земной поверхности во времени. Эти исследования имеют важное значение для оценки устойчивости и динамики земной коры.

Современный геодинамический мониторинг играет ключевую роль в прогнозировании и минимизации рисков, связанных с опасными природными процессами. Его внедрение позволяет: выявлять критические деформации земной поверхности на ранних стадиях, что дает возможность своевременно реагировать на потенциальные угрозы; снижать экономические потери за счет заблаговременного принятия превентивных мер; оптимизировать проектные решения при строительстве и эксплуатации объектов, учитывая геодинамические риски. Таким образом, систематическое наблюдение за опасными процессами способствует повышению безопасности и устойчивости инфраструктуры в зонах повышенной геодинамической активности.

Основная часть. Геодинамический полигон является специально организованной территорией для комплексного изучения движений земной поверхности. На таких полигонах проводятся: геодезические измерения (высокоточные определения координат и высот); астрономо-геодезические наблюдения; гравиметрические съемки; геофизические исследования. Ключевыми особенностями геодинамических полигонов являются: сочетание различных методов исследований, которые позволяют получить наиболее полную картину

геодинамических процессов; регулярные наблюдения, которые дают возможность отслеживать изменения во временной динамике; данные которых используются в геологии, геоморфологии, сейсмологии и других науках о Земле.

Ключевая характеристика геодинамических полигонов заключается в том, что они позволяют тщательно анализировать условия наблюдений на каждом пункте сети и учитывать эти данные при определении сроков и частоты проведения измерений.

В 1966 г. 26 апреля в Ташкенте произошло разрушительное землетрясение. Магнитуда в его очаге составила 5,2 балла, а сила толчков на поверхности в эпицентре превысила 8 баллов, на окраинах – 6 баллов. Очаг землетрясения залегал в центральной части города на относительно небольшой глубине – от 3 до 8 км. Преобладание вертикальных колебаний предотвратило полный обвал даже ветхих глинобитных домов. От сильного удара дома перекошились и растрескались. Рухнули лишь несколько десятков, преимущественно общественных зданий.

Именно ташкентская трагедия стала толчком для организации в СССР комплексных исследований, направленных на изучение глубинного строения сейсмоопасных районов. На базе Центральной сейсмической станции «Ташкент» в 1966 году был создан Институт сейсмологии при Академии наук Узбекской ССР. А позже в 1977 г. был создан Ташкентский геодинамический полигон. Результаты исследований Ташкентского землетрясения стали важным этапом в мировой сейсмологии. Стали детально изучаться возможные причины землетрясений, а также строиться прогнозы сейсмической активности. Была разработана принципиально новая методология сейсмического районирования и прогноза крупных землетрясений.

Ташкентский геодинамический полигон включает урбанизированные территории нескольких крупных промышленных центров – Ташкент, Чирчик, Газалкент, и комплекс гидротехнических объектов в долине реки Чирчик. Эта зона расположена в области сочленения горных систем, где сформировался сложный рельеф в результате интенсивных тектонических процессов неогенового и раннечетвертичного периодов. Геоморфологические условия полигона характеризуются выраженной неоднородностью: центральную часть занимает долина реки Чирчик, тогда как северная и южная границы обрамлены горными хребтами с проходящим Каржантауским разломом (рис.1). Эти природные факторы существенно влияют на устойчивость геодезических реперов, установленных на территории полигона. Следует отметить, что тектонические процессы, сформировавшие современную структуру рельефа, продолжают проявлять активность и в настоящее время.

Рис.1. Основные тектонические разломы на Ташкентском геодинамическом полигоне

Для регистрации движения земной коры была построена геодезическая сеть, состоящая условно из трех частей, Ташкентской – 12 пунктов, Каржатауской – 11 пунктов и Чарвакской – 11 пунктов, совмещенные с действующими пунктами городской триангуляции 2 и 3 классов, установленные в 1954-1958 гг. В этой сети с 1969 по 1971 гг. выполнялись угловые и линейные измерения с помощью оптических геодезических инструментов, результаты которых тщательно были обработаны. Поскольку скорость смещения имеет незначительную величину, то было принято решение выполнить повторные измерений в 1974-1975 гг. [1].

В целях изучения высотных изменений были проложены линии нивелирования 1-го класса: Ташкент-Чарвак, протяженностью около 100 км; по периметру Чарвакского водохранилища; Ташкент-сейсмостанция «Сукок», в районе Каржатауского разлома. По всем этим линиям произведено классическое нивелирование I класса в два цикла с привязкой к пунктам государственной геодезической сети. Особую сложность представляли нивелирные линии, которые проходили по холмистой местности, т.к. приходилось закреплять значительное количество промежуточных точек. В последующие годы на полигоне продолжены геодезические исследования земной поверхности. По результатам измерений в 1992-1993 гг. в северо-восточном пригороде Ташкента установлено опускание земной поверхности до 2,3 мм/год, а по 2000-2002 гг. - поднятие до 1,3 мм/год [1].

По мере внедрения новых технологий в 2008-2010 гг. на 31 пунктах плановых сетей выполнено 6 циклов наблюдений с использованием ГНСС. В процессе измерений были использованы существующие пункты триангуляции 1-4 классов и постоянно действующей GPS станции «TASH». Центрирование и нивелирование спутниковых приёмников выполнено с точностью ± 1 мм [1].

В период 2018-2020 г. была выполнена обработка измерений 13 GPS пунктов государственной спутниковой сети, расположенных в районе Ташкентского геодинамического полигона. Значительные деформации до 8 мм/год и поднятие области произошли в горной части территории и на правом берегу реки Чирчик. Долина реки и северная часть региона подвержены небольшим смещениям, амплитудой до 4 мм/год. Также использование ГНСС позволяет с достаточной точностью и оперативностью получить локальные горизонтальные сдвиги микроплит на коротком и длительном интервалах времени, а также обеспечить безопасность эксплуатации крупных промышленных объектов и сооружений на территории полигона [2].

Современные исследования в области изучения деформаций земной коры характеризуются активным внедрением спутниковых геодезических методов наряду с классическими инструментальными измерениями. Интеграция наземных и космических технологий мониторинга обеспечивает эффективное решение задач по выявлению актуальных перемещений земной поверхности. Применение спутниковых систем позиционирования, отличающихся значительной оперативностью сбора данных, открыло новые возможности для регистрации деформационных процессов на различных пространственных масштабах – от локальных участков в несколько метров до территорий протяженностью десятки километров. Такие широкомасштабные исследования ранее были технически затруднены при использовании исключительно традиционных геодезических методик.

Расчет параметров смещений и деформационных изменений осуществляется посредством повторных измерений пространственных координат опорных точек, высотных отметок реперов и геометрических характеристик – угловых величин, линейных расстояний и разностей высот.

Обработка и анализ измерений, выполняемых на Ташкентском геодинамическом полигоне, представляют собой сложный и многоэтапный процесс, направленный на выявление пространственных смещений и деформационных процессов земной коры.

Анализ результатов вычислений показывает, что дисперсия планового положения находится в пределах допустимой и удовлетворяют требованиям геодезических измерений на пунктах геодинамических полигонов. Значение погрешности составляющих вектора получилось $\pm 1,7$ мм (x,y) и $\pm 5,7$ мм (h), а для пунктов сети $\pm 7,0$ мм и $\pm 20,3$ мм соответственно. Вычисление горизонтальных смещений между циклами показало, что они совпадают с результатами, полученными по программе CATS в 1992-1998 гг., т.е. скорость изменения достигает около 2-3 см в год. Вопрос о достаточной точности спутникового определения высот пунктов требует своей фактической проверки и систематического анализа с привлечением международных программных комплексов [3].

Вывод. Так как Ташкентский геодинамический полигон расположен в зоне высокой сейсмической активности, связанной с тектоническими процессами Тянь-Шаньского региона, этот район характеризуется сложной системой разломов, где возможны землетрясения до 7.0.

Активными в данном районе являются Ташкентский разлом и Чаткало-Кураминская зона, которая, как указано выше, является источником средних и сильных землетрясений, а также накопления тектонических напряжений из-за медленного, но постоянного движения блоков земной коры.

Для прогнозирования землетрясений и снижения рисков требуется постоянное наблюдение за деформациями земной поверхности, сейсмическими толчками, геофизическими аномалиями и гидрогеологическими параметрами.

Использование ГНСС позволяет с достаточной точностью и оперативностью получить локальные горизонтальные сдвиги микроплит на коротком и длительном интервалах времени, а также обеспечить безопасность эксплуатации крупных промышленных объектов и сооружений на территории полигона. Установление связи между современными вертикальными движениями земной коры и тектоническими движениями прошлых геологических периодов имеет большое научное и практическое значение, так как позволяет не только раскрыть закономерности изменения земной коры, но и решить многие другие вопросы.

Наиболее достоверные результаты изучения динамики движений локальных плит получаются на геодинамических полигонах. Это означает, что данный вид исследований необходимо продолжить и развивать не только на Ташкентском геодинамическом полигоне, но и в наиболее сейсмоопасных районах Республики Узбекистан, применяя все современные методы измерений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Современное состояние геодезических работ на Ташкентском геодинамическом полигоне. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/9412> – (дата обращения: 26.05.2025).
2. Технические и математические науки. Студенческий научный форум. Электронный сборник статей по материалам XLIII студенческой международной научно-практической конференции. – Москва: Изд. «МЦНО». – 2021 г.
3. Научный журнал: «Universum: технические науки», выпуск №5(74), Часть 1, Изд. «МЦНО», 2020 г. – 72 с.